

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ МИСТЕЦТВА ТА ДИЗАЙНУ

Загально визнано, що дизайн бере участь у створенні товарів і послуг, які наповнюють культурний простір і є частиною повсякденного життя людини. Цьому предмету присвячена велика кількість літератури, що переконує в тому, що основною функцією дизайну є створення красивих речей. Частина досліджень присвячена дизайну як особливому засобу вирішення будь-яких задач. При цьому зв'язок дизайну і культурного простору згадується лише побіжно, а про роль дизайну як засобу створення і передачі нових ідей і смислів йдеться ще рідше. Тому є важливим розкрити дизайн як значиме явище сучасного культурного простору і показати його вплив на різні елементи культурного простору. Як відносно молодий вид проектної професійної діяльності, дизайн тільки починає уніфікувати та диференціювати свою специфіку і стратегічні цілі. Їх розуміння вже неодноразово змінювалося і обговорювалося. Дещо спрощуючи, можна сказати, що якщо ранній етап «класичного» раціоналістичного дизайну кінця XIX – першої третини XX ст. наполягає на естетичній природі формоутворення і говорить про можливість поліпшити повсякденне життя людства, то розвиток комерційного дизайну середини і кінця XX в. висуває на перший план маркетингові цілі – здатність створювати атрактивну «оболонку», яка підштовхує споживача до покупки. Аналіз теоретичних праць з даної теми показує обмеженість проведених досліджень. Незважаючи на всебічне вивчення місця дизайну в мистецтві, пошук спільного і відмінного між ними, автори досліджень не зачіпають питань про роль, причини, способи, засоби впливу мистецтва в дизайн-проектванні.

Мета статті – вивчити та проаналізувати стратегічні напрямки та основні завдання мистецтва та дизайну на сучасному етапі. **Методологія** дослідження полягає у використанні загальнонаукових методів, а саме аналітичного, індуктивного, дедуктивного та зіставного. **Наукова новизна** дослідження полягає в можливості застосувати отримані результати для підготовки майбутніх дизайнерів та фахівців із декоративно-прикладного мистецтва.

Висновки: дизайн бере участь у створенні товарів і послуг, які наповнюють культурний простір і є частиною повсякденного життя людини. Тому, цьому предмету присвячена велика кількість літератури, що переконує в тому, що основною функцією дизайну є створення красивих речей.

Ключові слова: дизайн, мистецтво, стратегія, декларація.

Постановка проблеми. Термін «дизайн» визначає одночасно два його стани – те, що в ньому вже є, і те, що в ньому ще тільки може відбутися. Дизайн є і діяльністю, і продуктом цієї діяльності; як діяльність дизайн – це перманентне творення «обрисів людського буття», а як продукт являє собою його «оновлені сенси». Тільки, на відміну від впливу так званого «високого» мистецтва, дизайн робить це не через потрясіння, окриленість, а через облаштування в суцільному тому, що філософ М. Гайдеггер назвав «вміння-бути у світі». Однак при цьому Г. Н. Лола послідовно демонструє саме «метафізичну транскрипцію» дизайну, тобто переосмислення його з приземленого, суто побутового облаштування повсякденного існування – в ризиковане зусилля створювати людині наджиттєву опору в світі, спочатку позбавленому будь-якої опори [2, 33].

Актуальність роботи. Як відносно молодий вид проектної професійної діяльності, дизайн тільки починає уніфікувати та диференціювати свою специфіку і стратегічні цілі. Їх розуміння вже неодноразово змінювалося і обговорювалося. Дещо спрощуючи, можна сказати, що якщо ранній етап

«класичного» раціоналістичного дизайну кінця XIX – першої третини XX ст. наполягає на естетичній природі формоутворення і говорить про можливість поліпшити повсякденне життя людства, то розвиток комерційного дизайну середини і кінця XX в. висуває на перший план маркетингові цілі – здатність створювати атрактивну «оболонку», яка підштовхує споживача до покупки [1, 12].

Крім появи цілого ряду стилів і напрямків, цей етап породив увагу до психології сприйняття, емоційну сторону дизайну, стайлінгу, питань змінюваності форм. Сучасний період ознаменований входженням дизайну в міське середовище [7, 11], освіту, музейні експозиції, інклюзивні проекти. Це робить необхідним уточнення стратегічних орієнтирів, базових формулювань, робочої термінології дизайну.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз теоретичних праць з даної теми показує обмеженість проведених досліджень. Незважаючи на всебічне вивчення місця дизайну в мистецтві, пошук спільного і відмінного між ними, автори досліджень не зачіпають питань про роль, причини, способи, засоби впливу мистецтва в дизайн-проектванні. У XX ст. взаємодія мистецтва з іншими видами естетичної діяльності активно обговорювалася в творчому співтоваристві художників і архітекторів, але мало – дизайнерами, сфера інтересів яких головним чином окреслена професійним самовизначенням. Висловлювання творців є фактами, що підтверджують визнання і осмислення зв'язку архітектурного формоутворення з мистецтвом XX ст. Так, наприклад, французький архітектор М. Рагон заявляє: «Можна стверджувати, що з часу свого створення архітектура прагнула до абстрактного, що всі найкращі твори минулого і сучасності відповідають вимогам абстрактного мистецтва» [1, 42].

Теоретик дизайну В. Л. Глазичев, аналізуючи зв'язок дизайну з мистецтвом, констатує: «Зв'язок останньої [органічної абстракції в скульптурі] з дизайном меблів наочний і очевидний, але відсутність очевидності зв'язку між скульптурою Генрі Мура, Бранкузі, Арпа і формою друкарських машинок «Оліветті» або автомобільних кузовів не є перешкодою до знаходження такого зв'язку» [2, 234].

На підставі вищесказаного висувається наступна гіпотеза. Твори дизайну, так само як і архітектурні, близькі до форм модерністського мистецтва, незважаючи на те, що дизайн, що відноситься до архітектурної художньої діяльності, відділений від архітектури і не тотожний мистецтву. Щоб теоретично обґрунтувати це припущення, можна порівняти мистецтво і дизайн на рівні їх творчих методів, а саме художнього і проектного, а також потенціалу методу мистецтва в дизайн-проектванні.

Мета статті – вивчити та проаналізувати стратегічні напрямки та основні завдання мистецтва та дизайну на сучасному етапі.

Методологія дослідження полягає у використанні загальнонаукових методів, а саме аналітичного, індуктивного, дедуктивного та зіставного.

Наукова новизна дослідження полягає в можливості застосувати отримані результати для підготовки майбутніх дизайнерів та фахівців із декоративно-прикладного мистецтва.

Результати дослідження. У Монреалі з 16 по 25 жовтня 2017 р відбулися Всесвітній конгрес і Саміт дизайну. Це перша в історії масштабна міжнародна подія, за підсумками якої фахівці-практики, представники академічного середовища та інші учасники дизайн-процесів прийняли Декларацію дизайну. Декларація є результатом співпраці п'ятдесяти міжнародних проектів і організацій, в тому числі зі сфери нон-дизайну. Вона звернена не тільки до проєктувальників, але й до урядових структур, професійних і освітніх організацій, зацікавлених представників громадянського суспільства. Поряд з академічною програмою було проведено понад 50 різноманітних виставок, воркшопів та інших заходів, продукти яких можуть служити наочним втіленням базових цінностей сучасного дизайну. У статті представлені основні тези Декларації. Це дозволяє показати цінність і необхідність дизайну у всіх сферах життя людини (до чого, власне, і прагнув конгрес), а також перспективи розвитку цієї сфери в найближчому майбутньому.

Організатори та учасники представницького форуму переконані, що виражальні засоби, інструменти та функції дизайну дозволяють йому вирішувати глобальні проблеми. Звідси метою розвитку дизайну проголошується створення екологічно стійкого, економічно життєздатного, соціально справедливого і культурно різноманітного світу.

Ці амбітні плани корелюють з визначенням дизайну, сформульованим Т. Мальдонадо ще в 1964 р., але далеко йдуть від комерціалізованого визначення, виведеного на початку 2000-х рр., де дизайну відводиться роль драйвера виключно економічних процесів. Одночасно заявлене коло тем і секцій показує розширене тлумачення дизайну в порівнянні з вітчизняною версією. Наприклад, міське планування теж потрапляє до сфери «дизайну», а міждисциплінарний дизайн-дискурс підкреслюється постійно.

«Дизайн для продажу?» займає одну з шести основних позицій і, як бачимо, пишеться зі знаком питання.

Подібний великий захід – не єдиний з тих, що підтверджують зростаюче значення дизайну і увагу до нього. Паралельно з канадською зустріччю в рамках V Санкт-Петербурзького міжнародного культурного форуму в академії імені Штігліца проходить дизайн-саміт у форматі круглого столу. Тема цього форуму – «Дизайн: між мистецтвом і повсякденністю» – сформульована раніше, ніж теми, підняті на World Design Summit. Незважаючи на це, російський форум об'єднує понад 300 учасників і спеціальних гостей, включає науково-практичну конференцію. Як і в Монреалі, в Росії пройшли лекції

зірок світового і вітчизняного дизайну. Виставка дизайну, що проводилася в Санкт-Петербурзі, включала тільки російські експонати, а також показ випускних робіт кафедр промислового дизайну і дизайну костюма.

Для розуміння стратегічних завдань наведемо кілька основних положень Монреальської декларації:

Якщо дизайн стане розвиватися в цьому напрямку, втілиться її головна теза про те, що «всі люди заслуговують жити в добре спроектованому світі». По-перше, мова йде про «затвердження фундаментальної ролі дизайну для створення і формування навколишнього світу зараз і в майбутньому [8, 13].

Наскільки обґрунтовані такі наміри? Масштаби дизайн-продуктів найближчі до людського виміру. Що більшими стають міста або будівлі, що активніше відбувається контакт з природою, тим важливішою є актуальність дизайну, який постійно розширює список своїх модифікацій. Коли далі в документі йдеться про цінності дизайну, то підкреслюється, що дизайн створює матеріальне, просторове, візуальне і предметне середовище; являє собою «інструмент інновації і конкуренції, зростання та розвитку, ефективності та процвітання» [8, 13].

Він призводить до трансформацій, «полегшує зміни». При цьому окремо підкреслюється, що «дизайн став більш пластичним і трансформованим завдяки технологіям і матеріалам, але більш уразливим в тих випадках, коли справа стосується глобальних проблем» [3, 13].

По-перше, Декларація говорить про «прийняття до уваги незмірні цінності місцевих і традиційних знань для відповідних та інноваційних дизайнерських рішень», тобто пов'язує дизайн з регіональними та локальними традиціями, цінностями, технологіями. Якщо в період становлення професії, в першій половині ХХ ст., дизайнери, шукаючи нове, робили акцент на відповідність можливостей і запитів промисловості, то сьогодні основним орієнтиром і джерелом створення нових форм визнаються продукти окремих культур і спільнот.

По-друге, йдеться про певну координацію проектних дій, зокрема, про «визнання необхідності стратегічного керівництва з питань проектування». Політичні структури повинні враховувати дизайн і спиратися на нього в разі потреби.

Це означає, що дизайн-проекування перетворюється в універсальний інструмент створення нового, яким можуть користуватися найрізноманітніші фахівці, що сьогодні широко підтверджується практикою урбаністичних, комунікативних та навіть арт-проектів.

Не менш значима тема стійкості дизайну як результату управління ризиками «за допомогою всебічних досліджень, надійних методологій, прототипування і розгляду наслідків». Завдяки цьому та іншим подібним формулюванням дизайн як проектна діяльність розширює свої кордони до етапу використання продукту, а не просто його уявлення замовнику або ринку, як це найчастіше буває.

Декларація дає право дизайну на вплив і підтримку в прийнятті рішень на місцевому та глобальному рівнях, в тому числі з питань політики і ресурсів. Вона повинна надихати дизайнерів-виробників «краще служити людству».

Конкретизація названих положень відбувається в Декларації у вигляді «закликів до дії». Вони задають спектр професійних орієнтирів, які здебільшого сильно відрізняються від умов проектування в ХХ в. це:

- право кожної людини на життя в добре спроектованому світі;
- впровадження методологій проектування, які сприяють більш сталому майбутньому. Прагнення до співпраці з мовою урядів і спільнот в усьому світі;
- розшифрування і розуміння самого процесу дизайну, за рахунок чого виникає ефективна комунікація дизайнера з замовником, адресатом, суспільством в цілому. Проектний процес мислиться саме як взаємодія, що є новим щодо вітчизняних умов, попри те, що самі дизайнери частіше почали на цьому акцентувати;
- збір даних щодо оцінки ефективності впливу дизайну, що підтверджує його стратегічну цінність. Цей пункт теж досить новий і незвичний, оскільки мова йде не про маркетингові, а про «людські» ефекти від використання дизайн-продуктів;
- розробка стандартів проектування, які допомагають підтримувати дизайнерські співтовариства, розвивати інфраструктуру та правове поле дизайну;
- вдосконалення проектної освіти. Автори Декларації говорять тільки про «підтримку створення установ, методів і процесів, специфічних для проектної освіти», тоді як сьогодні можна і потрібно ставити питання про розширення простору проектної культури і проектної освіти в силу їх високої адекватності викликам сучасного світу;
- активне впровадження чужого дизайну, який відповідає запитам фізичного, соціального, культурного середовища, що знаходиться в стані деградації. Наскільки можна зрозуміти це, досить розмите формулювання, дизайн виступає в ролі помічника в інклюзивних, екологічних, урбаністичних проектах, а також прагне знизити негативні наслідки деградації всіх видів живих систем. Цей аспект докладно розглянуто, наприклад, в розділі саміту «Графічний дизайн в публічній сфері», що вивчає питання використання інфографіки в школах, медичних установах, аеропортах і громадських місцях;
- необхідність відповідального дизайну. Це формулювання говорить про те, що дизайнер повинен усвідомлювати вплив своїх проектів на користувачів і нести відповідальність за результат, що сприяє вдосконаленню якості життя. Концепт розглядається організаторами саміту на прикладі графічного

дизайну, використовуюваного в міському просторі. Наприклад, добре спроектовані покажчики і вивіски дають можливість приводити людей в певні частини міста і ігнорувати інші. Вони задають нові напрямки переміщення по місту, дозволяють переосмислити його;

– пильний дизайн. Це формулювання, в кінцевому рахунку, теж говорить про відповідальність, перш за все, в роботі дизайнера з контентом, з вербальним і візуальним змістом дизайн-продуктів. Так, в умовах стрімкого дистанційного навчання дизайнери повинні мати вплив на алгоритми і технології, враховувати етичне, соціальне, культурне та етнічне розмаїття користувачів; не порушувати їхні естетичні, релігійні, моральні та інші стандарти, так само як і не намагатися пропагувати будь-яку ідеологію за допомогою графічних знаків;

– визнання цінності дизайну і необхідності стимулювати і реалізувати дизайн для загального блага.

Теми чуйності, відповідальності, пильності, участі є відносно новими. Вони демонструють наростання гуманітарних і гуманістичних складових в дизайні, вітають залучення людей в проектування, облік їх думки, сценаріїв поведінки, способу життя, тобто зміщують фокусування критеріїв професійного дизайну з кількісних на якісні показники.

Численні заходи конгресу мають програмний характер, і представлена на них продукція висловлює загальний дух Декларації.

Ще одним важливим аспектом взаємодії дизайну і культурного простору, зокрема, його інформаційно-знакового і інтелектуального елементів, є місце, зайняте ідеями, сприйняттям людей навколишнього світу. Особливе місце дизайну в світі ідей можна продемонструвати за допомогою структуралістської теорії, за якою суспільні протиріччя, викликані невідповідністю між уявленнями людей про життя і реальністю, вирішуються за допомогою міфів. Традиційно міфи передавала література, а в ХХ столітті цю функцію стали виконувати кіно, телебачення, преса, реклама і дизайн.

На відміну від засобів масової інформації, вплив яких недовговічний і ефемерний, дизайн наділяє міфи і ідеї інформацією про те, хто ми такі і як ми повинні себе поводити в набагато стійкіших, цілісніших і відчутніших формах. Проілюструємо це положення таким прикладом: в сучасному суспільстві існує уявлення, що робота в офісі набагато цікавіша, різноманітніша і в цілому краща, ніж, наприклад, робота на виробництві. Цей міф вирішує суперечність між досвідом більшості людей, згідно з яким робота в офісі нудна й одноманітна, і їхнім бажанням думати, що ця робота престижніша, ніж робота на виробництві. Цей міф підтримується за допомогою реклами, журнальних статей і телесеріалів, проте саме за допомогою дизайну забезпечується його життєздатність і правдоподібність. Так, за допомогою яскравих кольорів, незвичайних форм офісного приладдя і інтер'єрів реальність приводиться у відповідність з міфом, підлаштовується під нього.

Резюмуючи вищевикладене, слід зазначити, що дизайн тим чи іншим чином впливає на всі структурні елементи культурного простору. При цьому дія дизайну поширюється на ідеї, артефакти, цінності, норми, значення, спосіб життя і смисли, що наповнюють культурний простір, тим самим супроводжуючи його розвиток і перетворення.

Висновки. Загально визнано, що дизайн бере участь у створенні товарів і послуг, які наповнюють культурний простір і є частиною повсякденного життя людини. Цьому предмету присвячена велика кількість літератури, що переконує в тому, що основною функцією дизайну є створення красивих речей. Частина досліджень присвячена дизайну як особливому засобу вирішення будь-яких задач. При цьому зв'язок дизайну і культурного простору згадується лише побіжно, а про роль дизайну як засобу створення і передачі нових ідей і смислів йдеться ще рідше. Тому є важливим розкрити дизайн як значиме явище сучасного культурного простору і показати його вплив на різні елементи культурного простору.

References

1. Ермилова В. В. Моделирование и художественное оформление одежды. Москва: «Мастерство», «Академия», «Высшая школа», 2000. 184 с.
Ermilova, V. V. (2000). Modelyrovanye y khudozhestvennoe oformlenye odezhdy [Modeling and decoration of clothes]. Moscow, Russia: «Mastery», «Academy», «Higher School».
2. Кожуховская С. М. Некоторые проблемы дизайн-образования: *Вестник УМО по проф.-пед. образованию*. Екатеринбург: Изд-во Уральского гос. проф.-пед. ун-та, 1997. № 1. С. 12-14.
Kozhukhovskaya, S. M. (1997). Nekotorye problemy dizajna-obrazovaniya [Some problems of design education]. *Bulletin of UMO by prof. Education – Publishing House of the Ural State. Prof. Ped.un-ta*. Yekaterinburg, Russia, 1, 12-14.
3. Кулик М. С., Полухин А. В. Положення про дипломні роботи (проектні) випускників Національного авіаційного університету. Київ: НАУ, 2006. 72 с.
Kulik M.S., & Polukhin A.V. (2006) Polozhennya pro diplomni roboti (proekt- ti) vipusknikov Nacional'nogo aviacijnogo universitetu [Provision on diploma robots (design) of graduate students at the National Aviation University]. Kiev, Ukraine: NAU.
4. Пузанов В. И. Кто мы коллеги-дизайнеры? *Техническая эстетика*. 1991. №4. С. 6-8.

- Puzanov, V. I. (1991) Kto my kollegi-dizajneri? [Who are we fellow designers?]. *Tekhnicheskaiia estetika – Technical aesthetics*, 4, 6-8.
5. Ткаченко Е. В. Дизайн-образование. Теория, практика, траектории развития. Екатеринбург: Изд-во «АКВА-ПРЕСС», 2004. 240 с.
Tkachenko E. V. (2004) Dizajn-obrazovanie. Teoriya, praktika, traektorii razvitiya [Design education. Theory, practice, development trajectories]. Yekaterinburg, Russia: Publishing house "AQUA-PRESS".
6. Трошкін О. В. Педагогічні умови розвитку ініціативності майбутніх дизайнерів у процесі навчально-творчої діяльності: дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / О.В. Трошкін. Донецьк: 2004. 227 с.
Troshkin, O. V. (2004). Pedagogichni umovi rozvitku iniciativnosti majbutnih dizajneriv u procesi navchal'no-tvorchoi diyal'nosti: dis. kand. ped. nauk [Pedagogy umovite the development of initiative and Maybutnikh designers in the process of first-hand creative creativity]. *Extended abstract of candidate's thesis*. Donetsk, Ukraine.
7. Монреальская декларация дизайна [Электронный ресурс]. URL: https://worlddesignsummit.com/wpcontent/uploads/2017/10/20171004_WDSM2017_livret_40pages_declaration_65X9_AN-1.pdf (дата звернення: 21.11.2019).
Montreal Design Declaration [Electronic Resource]. Retrieved from: https://worlddesignsummit.com/wpcontent/uploads/2017/10/20171004_WDSM2017_livret_40pages_declaration_65X9_AN-1.pdf.

Dyachenko A.

ORCID ID <https://orcid.org/0000-0003-4496-5931>

Ph.D. in Pedagogical Sciences,
Associate Professor of the Department of industrial design
and computer technology, head of graduate school,
Kyiv state Academy of decorative and applied arts
and design named after Michail Boychuka
(Kiev, Ukraine) E-mail: diachenko.alla@ya.ru

STRATEGIC DIRECTIONS AND MAIN TASKS OF ART AND DESIGN

*It is widely recognized that design is involved in the creation of goods and services that fill the cultural space and are part of everyday life. A great deal of literature is devoted to this subject, which convinces us that the main function of design is to create beautiful things. Part of the research is devoted to design as a special means of solving any problem. At the same time, the connection between design and cultural space is only briefly mentioned, and the role of design as a means of creating and communicating new ideas and meanings is less common. It is therefore important to disclose design as a significant phenomenon of contemporary cultural space and to show its impact on various elements of cultural space. As a relatively young type of project-based professional activity, design is only beginning to unify and differentiate its specificity and strategic goals. Their understanding has been repeatedly changed and discussed. Somewhat simplifying, we can say that if the early stage of «classic» rationalist design of the late XIX – the first third of the XX century. insists on the aesthetic nature of the formation and speaks of the possibility to improve the daily life of mankind, the development of commercial design in the middle and end of XX century. puts forward marketing goals – the ability to create an attractive «shell» that pushes the consumer to buy. The analysis of theoretical works on this topic shows the limitations of the conducted research. Despite a comprehensive study of the place of design in art, the search for common and different between them, the authors of the study do not touch on the role, causes, methods, means of influence of art in design. **The purpose** of the article is to study and analyze the strategic directions and main tasks of art and design at the present stage. **The methodology** of the research is to use general scientific methods, namely analytical, inductive, deductive and comparative. **The scientific novelty** of the research is the ability to apply the results obtained to the training of future designers and specialists in arts and crafts. **Conclusions:** Design is involved in the creation of goods and services that fill the cultural space and are part of everyday human life. Therefore, a large amount of literature is devoted to this subject, which convinces that the main function of design is to create beautiful things.*

Keywords: design, art, strategy, declaration.

Стаття надіслана до редакції 18.11.2019

Рецензент: доктор педагогічних наук, професор **В. П. Тищенко**